

CEACAM

CENTRO AVANÇADO DE APOIO EDUCATIVO À AGRICULTURA FAMILIAR,
SUSTENTABILIDADE E CULTURA ALIMENTAR NA AMAZÔNIA - UFPA

Anselmo Alencar Colares
Maria Lília Imbiriba Sousa Colares
Rômulo Costa Pinto
Adrielle Nara Serra Bezerra
Organizadores

DESCOMPLICANDO A CHAMADA PÚBLICA

Nº 002/2025 - SEMED

**Aquisição de gêneros alimentícios
de agricultores familiares do
Tapajós, Arapiuns e indígenas do
planalto Curuá-Una**

**Santarém-PA
2026**

Ficha Técnica

Este material foi produzido pelo CEACAM - Centro Avançado de Apoio Educativo à Agricultura Familiar, Sustentabilidade e Cultura Alimentar na Amazônia, no âmbito do projeto “Rede de cooperação em ensino, pesquisa e extensão: O alimento como expressão cultural, fortalecendo a agricultura familiar e induzindo a sustentabilidade em comunidades ribeirinhas tradicionais da Amazônia”, contemplado na Chamada CNPq/MCTI/FNDCT N° 19/2024 - Linha 2 - Grupos de Pesquisa Consolidados (Pró-Amazônia).

Anselmo Alencar Colares
Maria Lília Imbiriba Sousa Colares
Rômulo Costa Pinto
Adrielle Nara Serra Bezerra
Organizadores

Rômulo Costa Pinto
Texto

Adrielle Nara Serra Bezerra
Diagramação

Equipe CEACAM UFOPA/SEMED
Apoio Técnico e Fotografias

INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DA REDE CEACAM

FOMENTO

APOIO CIENTÍFICO

Sumário

Apresentação	03
1. O que a prefeitura quer comprar?	04
2. Quem pode vender?.....	06
3. Quais produtos posso vender?.....	08
4. Como faço para participar?.....	10
5. Quais documentos preciso apresentar?...12	
6. Como preencher os documentos?.....	14
7. Como calcular os valores do projeto de venda?.....	16
8. Como será a seleção e a entrega?.....	18
9. Como o CEACAM poderá auxiliar?.....	20

Apresentação

Olá, amigo e amiga agricultor(a) familiar!

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Educação (SEMED), quer comprar a sua produção para a alimentação dos alunos nas escolas.

A chamada pública é um convite para que você possa vender seus produtos diretamente para a prefeitura.

É uma grande oportunidade para valorizar seu trabalho, aumentar sua renda e garantir comida de qualidade, fresquinha e da nossa região para os estudantes.

Vamos explicar tudo de um jeito bem simples para você entender como participar.

Esta cartilha foi feita para você, que produz alimentos com tanta dedicação nas seguintes Aldeia Indígenas: Cachoeira do Maró, Aningalzinho e Vista Alegre do Capixauã.

1

**O QUE A PREFEITURA
QUER COMPRAR?**

O que a prefeitura quer comprar?

A prefeitura quer comprar uma grande variedade de produtos da nossa terra para alimentar os alunos das escolas municipais e estaduais nas regiões dos rios Tapajós, Arapiuns e do Planalto (Aldeias Indígenas).

A lista é grande e tem de tudo um pouco: frutas, verduras, farinha, galinha caipira, ovos, polpas de frutas e muito mais.

No edital, que é o documento oficial da chamada pública, tem uma lista completa com 42 produtos que fazem parte do cardápio alimentar cultural da sua comunidade ou aldeia, a quantidade que a prefeitura precisa e o preço que ela vai pagar por cada um.

Por exemplo:

- A prefeitura quer comprar 2.536 litros de açaí pronto, pagando R\$ 22,00 por litro, e 2.850 quilos de galinha caipira, pagando R\$ 37,50 por quilo.

É importante olhar a lista completa no edital para ver quais produtos você pode oferecer.

2

QUEM PODE VENDER?

Quem pode vender?

Você, Agricultor(a) Familiar, poderá participar de três formas:

Fornecedor Individual: É você, agricultor ou agricultora, que vende sua própria produção sozinho.

Grupo Informal: É um grupo de agricultores que se junta para vender a produção de todos, ou seja, você e seus vizinhos se juntam, mas sem ter uma empresa (CNPJ).

Grupo Formal: É uma associação ou cooperativa de agricultores que já tem um CNPJ. Nesse caso, a própria associação ou cooperativa representa os agricultores.

Perguntas e respostas:

1. **Recebo o Bolsa Família, posso participar ou corro o risco de perder a bolsa se participar?**

- **Resposta:** Fique tranquilo, você não perderá o bolsa família e pode perfeitamente participar.

2. **Sou funcionário da Prefeitura Municipal de Santarém. Posso vender meus produtos?**

- **Resposta:** Você não poderá vender. Ou seja, não pode ser utilizado o seu CAF. Porém, a(o) esposa(o), filho(a), pode vender a produção da família e o CAF destas pessoas é o que deverá ser utilizado na venda.

Dica do Ceacam

Junte os produtores da comunidade. Vejam o que vocês têm de plantado e o que podem oferecer para a escola. Juntos, podem unir forças, ajudarem-se uns aos outros, com a criação um grupo informal, sem aquela papelada toda que se exige para a criação de uma cooperativa ou associação.

3

QUAIS PRODUTOS POSSO VENDER?

Quais produtos posso vender?

Vá até as primeiras páginas do Edital (Páginas 1 a 4). Lá tem uma tabela com os produtos.

1. Escolha o produto que você planta ou produz.

2. Consulte o preço, que é fixo. Por exemplo:

- Macaxeira: R\$ 6,00/kg
- Polpa de Caju: R\$ 22,00/kg
- Feijão manteiguinha: R\$ 13,00/kg

Você não pode inventar um preço. Tem que usar exatamente o que está no edital.

Busque variar a sua produção e aumente a sua venda, por exemplo: Se você já planta couve, produza também cebolinha, tomate, maxixe; crie galinhas (veja a relação completa dos produtos no edital, nas páginas 01 a 04).

Dica do Ceacam:

Se você tiver um transporte (exemplo: bajara, canoa, bicicleta ou moto), poderá também entregar produtos para escolas das comunidades do entorno de onde você mora. Isto aumenta a sua venda e mais alunos são beneficiados com alimentos fresquinhos e de qualidade!

4 COMO FAÇO PARA PARTICIPAR?

Como faço para participar?

É mais simples do que parece. Veja as etapas:.

Na frente de cada envelope, você precisa **escrever as informações de identificação**, como o seu nome (ou da associação/cooperativa), o número da chamada pública (nº 002/2025) e qual envelope é (Nº 1 ou Nº 2).

- **Envelope Nº 1** - Documentos: Aqui dentro você vai colocar todos os seus documentos de habilitação (exemplo: Cópia do CPF; CAF, Declaração de Produção Própria de Alimentos).
- **Envelope Nº 2** - Projeto de Venda: Aqui dentro vai o seu Projeto de Venda preenchido e assinado.

REFEITÓRIO

5

QUAIS DOCUMENTOS PRECISO APRESENTAR?

Quais documentos preciso apresentar?

Cópia do seu CPF

Extrato da CAF física

Emitido nos últimos 60 dias

Declaração de produção própria

Modelo no Anexo III do edital

Projeto de venda

Modelo no Anexo II do edital.
Vai no envelope nº 2.

No caso de **Grupo Informal**, atente-se às seguintes observações:

- deve ser apresentada a **cópia do CPF e da CAF de TODOS** os membros.
- deve ser apresentada uma **única declaração de produção própria, assinada por TODOS** os membros.
- O **projeto de venda** também é **único** e precisa ser **assinado por TODOS** os membros.

No caso de **Grupo Formal (cooperativas)**, consulte o edital.

Vale lembrar..

- Somente no caso de venda de polpa de frutas, é necessário apresentar a Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários.
- Se faltar algum documento, a prefeitura poderá dar um prazo de até 8 dias para você regularizar.

Dica do Ceacam:

Qualquer agricultor interessado, que ainda não tenha CAF, poderá emití-la na SEMAP. Procurar a servidora Raquel Sales.

6

COMO PREENCHER OS DOCUMENTOS?

Como preencher o projeto de venda?

Este é o documento mais importante. Nele você vai fazer sua proposta. Pegue o modelo que está no edital (das páginas 42 a 48) e preencha com atenção.

- ✓ **Identificação do Fornecedor:** Coloque seu nome completo e CPF (se for individual ou grupo informal) ou a razão social e CNPJ (se for grupo formal).
- ✓ **Endereço, Município, Telefone, E-mail:** Suas informações de contato.
- ✓ **Dados Bancários:** Onde a prefeitura vai depositar o dinheiro. Precisa ser o banco, agência e número da conta do fornecedor.
- ✓ **Quadro de Produtos:** Esta é a parte principal. Para cada produto que você quer vender:
 - **Item:** O número do produto na lista do edital (de 1 a 42).
 - **Produto:** O nome do produto (ex: "Banana Fruta In Natura").
 - **Unidade:** A unidade de medida do edital (Kg, Litro, Unid, Pct).
 - **Quantidade total ofertada:** Quanto você pode entregar durante todo o contrato.
 - **Período de entrega:** A frequência (semanal, quinzenal, mensal), conforme está na tabela do edital.
 - **Valor unitário:** O preço por unidade que está no edital. Atenção: você não pode mudar este valor.
 - **Valor total por item:** Multiplique a quantidade que você ofertou pelo valor unitário.
- ✓ **Valor Total do Projeto:** Some o valor de todos os itens que você está oferecendo. Cada agricultor (cada CPF) pode vender até R\$ 40.000,00 por ano para a Prefeitura.
- ✓ **Dados dos Agricultores (para Grupos):** Se for um grupo (formal ou informal), precisa listar todos os agricultores participantes, com nome, CPF e número da CAF de cada um.
- ✓ **Assinatura:** No final, assine o projeto. Se for individual, só você assina. Se for grupo informal, todos assinam. Se for grupo formal, o representante legal assina.

7

COMO CALCULAR OS VALORES DO PROJETO DE VENDA?

Como calcular os valores do projeto de venda?

Para preencher a tabela do seu projeto (Anexo II):

01

Escolha a Quantidade: Decida quantos quilos, litros ou unidades de cada produto você consegue entregar durante o ano.

02

Consulte o Preço Unitário: Procure na tabela do Edital (pg. 1 a 4) qual é o valor que a Prefeitura paga por aquele produto.

03

Faça a Multiplicação (Valor Total por Item): Multiplique a sua quantidade pelo preço unitário do edital.

04

Escolha a Quantidade: Decida quantos quilos, litros ou unidades de cada produto você consegue entregar durante o ano.

05

Some Tudo (Valor Total do Projeto): Depois de fazer isso com todos os produtos que escolheu, some os resultados da coluna "Valor Total". Exemplo:

Exemplo prático:

- Você decide vender 100 kg de Banana
- O quilo da Banana custa R\$ 6,85.
- 100 (kg) de Banana x R\$ 6,85 = R\$ 685,00. Este é o Valor Total do item Banana.
- Se você vender Banana (R\$ 685,00) e Macaxeira (R\$ 500,00), o total do seu projeto será R\$ 1.185,00.

7

COMO SERÁ A SELEÇÃO E A ENTREGA?

Como será a seleção e a entrega?

No dia **02 de fevereiro de 2026, às 9h**, a comissão da prefeitura vai abrir os envelopes com as propostas. Eles vão analisar todos os documentos e os projetos de venda.

1

Seleção

A prefeitura vai usar critérios de prioridade para escolher os fornecedores: produtores locais, de comunidades tradicionais e grupos de mulheres.

2

Contrato

Se sua proposta for a vencedora, você será chamado para assinar o contrato, que terá validade de 12 meses.

3

Entregas

As entregas acontecerão **durante 10 meses** e serão feitas no sistema "porta a porta", ou seja, **você levará os produtos diretamente para as escolas.**

A SEMED vai te entregar uma Ordem de Compra dizendo a quantidade e qual escola vai receber.

A entrega deve seguir um cronograma. A maioria dos produtos frescos é de entrega semanal, mas alguns, como farinha, são mensais. Verifique a tabela no edital (pg 8-11)

Os produtos devem ser de boa qualidade, limpos e frescos.

O transporte precisa ser feito em condições de higiene.

A escola vai conferir os produtos na hora. Se algo não estiver de acordo, eles podem devolver, e você terá 24 horas para fazer a troca.

Lembre-se: o valor que você vai receber já inclui todas as suas despesas, incluindo o transporte.

8

COMO O CEACAM PODERÁ AUXILIAR?

Como o CEACAM poderá auxiliar?

Além desta cartilha, o CEACAM está atuando de diversas formas para apoiar a participação de suas bases de apoio na chamada pública

O CEACAM realizou uma live com a Coordenadora do NAE/SEMED Vanda Maia, no dia 20/01.

Acesse aqui:

<https://drive.google.com/file/d/17m4NyYAY9oC33DLd1kZOFIObdRWtbEvT/view?usp=drivesdk>

Postagens no Instagram com cards esclarecendo dúvidas frequentes;

Acesse aqui:

<https://www.instagram.com/ceacam25/>

Plantão de dúvidas via grupo whatsapp para dar suporte aos agricultores de nossas bases de apoio

Acesse aqui:

<https://chat.whatsapp.com/HaX50K5awMP82k13teyw9V>

Será dado o suporte necessário para a digitação do projeto de vendas, por meio do notebook disponibilizado à base de apoio.

Esta é a sua chance de fazer um bom negócio, ajudando a alimentar nossas crianças com o que a nossa terra tem de melhor!

Se tiver dúvidas, busque o Núcleo Técnico de Alimentação Escolar da Semed e entre no nosso grupo de whatsapp ou procure a base de apoio do CEACAM instalada na escola municipal de sua Aldeia.

Confira o edital na íntegra da Chamada Pública nº 002/2025:

<https://transparencia.santarem.pa.gov.br/licitacao-contratos-convenios/licitacao/chamamento-publico-0022025-fd69c0ae-eea2-47a6-b764-84dfbf9d5f83>

Nossos contatos:

contato@ceacam.com.br

<https://www.instagram.com/ceacam25/>

<https://ceacam.wixsite.com/ceacam>

Não deixe de tirar suas dúvidas.
Queremos lhe ajudar nessa caminhada,
Conte conosco!

CEACAM
CENTRO BRASILEIRO DE APOIO EDUCACIONAL E AGRÍCOLA À COMUNIDADE
SUSTENTABILIDADE E CULTURA ALIMENTAR NA AMAZÔNIA - UFPA